

Relatório Técnico Conclusivo: Painel de Inovação IFAM

Resumo

A Região Amazônica, além de suas incomparáveis belezas e riquezas naturais, é também detentora de uma geografia ímpar. O Instituto Federal do Amazonas possui 17 campi distribuídos em 15 municípios do Estado. Localizados na capital, Manaus, estão suas unidades mais antigas e consolidadas, que assistiram a expansão da instituição ocorrer em um processo de interiorização. Esses novos campi já nasceram sob a influência dos desafios geográficos, sendo que muitos ainda estão em fase de desenvolvimento. Esses são os principais entraves para o desenvolvimento de pesquisa e inovação nessas localidades. No sentido de contribuir para que o IFAM alcance sua missão institucional de levar pesquisa e inovação para todo o Amazonas foi desenvolvido um Relatório Técnico Conclusivo contendo um Painel de Inovação do IFAM no qual iniciativas dos diferentes campi podem ser acompanhadas e comparadas de maneira a buscar uma maior convergência entre os diferentes *campi* da instituição.

Palavras-chave: inovação tecnológica; hélice tríplice; relação universidade-governo-empresa; Instituto Federal do Amazonas; desenvolvimento regional.

1. Contexto em que se apresenta o produto

Conforme apresentado no resumo, o principal problema a ser resolvido pelo PTT gerado é a redução das desigualdades entre os diferentes *campi* do IFAM em termos de pesquisa e inovação.

2. Diagnóstico e Desenvolvimento do PTT

O diagnóstico para o desenvolvimento do PTT se deu a partir da experiência prática de um servidor do IFAM que atuou na área de pesquisa e inovação como responsável por editais ofertados pela própria instituição. A experiência do servidor demonstrou grande disparidade entre os 17 *campi* do IFAM, havia grande concentração das atividades de pesquisa e inovação nos *campi* mais consolidados e localizados em Manaus ou na zona franca, já os demais campi demandavam um acompanhamento mais próximo. O PTT desenvolvido tem como objetivo permitir o monitoramento dessas desigualdades e o desenvolvimento de políticas de convergência para que os 17 *campi* da instituição tenham um caráter mais homogêneo.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

3. Aderência

O PTT em questão é aderente com a área de gestão da inovação que é uma das áreas mais relevantes da administração nos tempos atuais.

4. Impacto

O impacto causado pelo PTT é uma maior convergência nas atividades de Pesquisa e Inovação dos 17 *campi* do IFAM. Através do PTT é possível monitorar as disparidades existentes e criar políticas específicas de convergência de maneira a tornar as atividades de pesquisa e inovação mais homogêneas nos 17 *campi* da instituição.

5. Aplicabilidade

A aplicabilidade do PTT é ter uma espécie de painel de controle no qual diferentes indicadores do campo da pesquisa e inovação podem ser monitorados e comprados em diferentes *campi* da instituição. Esse painel de controle permite que políticas específicas de convergência possam ser adotadas.

6. Inovação

Podemos afirmar que o PTT em questão está no TRL pois já está em utilização pelo servidor que o desenvolveu, está em produção contínua e pode ser replicado inclusive para outras instituições que eventualmente tenham o mesmo problema do IFAM.

7. Complexidade

Trata-se de um PTT de média complexidade pois apesar de sua construção não ser muito complexa, sua aplicação acarreta em diversos desafios de interação com diferentes áreas e diferentes *campi* do IFAM.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E ESTRATÉGIA
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO E ESTRATÉGIA**

**INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO INSTITUTO FEDERAL DO
AMAZONAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL: UM ESTUDO SOBRE O
PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA
CIENTÍFICA APLICADA À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.**

EDUARDO ALEXANDRE DE MELO BARRETO

Sob a Orientação do Professor
Dr. Thiago Borges Renault

Dissertação submetida como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Gestão e Estratégia, no Programa de Pós-graduação em Gestão e Estratégia, Linha de Pesquisa de Gestão da Inovação, Mercados e Políticas Públicas.

Manaus, AM
Setembro de 2023

ANEXO II - PLANO DE AÇÃO (5W2H)

1. Painel de Inovação do IFAM

5W					2H	
WHAT?	WHO?	WHEN?	WHERE?	WHY?	HOW?	HOW MUCH?
<i>O quê?</i>	<i>Quem?</i>	<i>Quando?</i>	<i>Onde?</i>	<i>Por quê?</i>	<i>Como?</i>	<i>Quanto?</i>
Fazer levantamento de produtividade	PPGI + Coordenação de Pesquisa dos campi	4º Trim. / 2023	Reitoria + campi	Consolidar informações para o Painel de Inovação	Formulário de Avaliação do Pesquisador	Sem custos
Montar o Painel de Inovação e classificar os <i>campi</i>	PPGI	1º Trim. / 2024	Reitoria	Clareza na aplicação dos recursos e do plano de ação	Planilha de Consolidação dos Dados	Sem custos
Identificar as unidades classificadas como "modestas"	PPGI	1º Trim. / 2024	Reitoria	Realizar um estudo detalhado das unidades e suas necessidades	Planilha de Consolidação dos Dados	Sem custos

2. Ações específicas para unidades “modestas”

5W					2H	
WHAT?	WHO?	WHEN?	WHERE?	WHY?	HOW?	HOW MUCH?
<i>O quê?</i>	<i>Quem?</i>	<i>Quando?</i>	<i>Onde?</i>	<i>Por quê?</i>	<i>Como?</i>	<i>Quanto?</i>
Identificar se há corpo docente suficiente para montar um grupo de pesquisa	PPGI + Coordenação de Pesquisa dos campi	2º Trim. / 2024	Reitoria + campi	Fortalecer os grupos de pesquisa e engajar mais pesquisadores	Formulário de Avaliação do Pesquisador	Sem custos
Identificar as carências de estrutura e material destinados às atividades de pesquisa	PPGI + Coordenação de Pesquisa dos campi	2º Trim. / 2024	Reitoria + campi	Potencializar a produtividade dos pesquisadores locais	Investimentos em aquisição de materiais e destinação de recursos de capital	A definir
Qualificar o corpo docente local	PPGI + Reitor	2º Sem. / 2024	Reitoria	Estimular as atividades de pesquisa e melhorar a qualidade dos projetos desenvolvidos	Intensificar as parcerias para programas de Pós-graduação <i>Strictu Sensu</i>	A definir

3. Delimitação clara e distintiva entre o PADCCIT e o PIC

5W					2H	
WHAT?	WHO?	WHEN?	WHERE?	WHY?	HOW?	HOW MUCH?
<i>O quê?</i>	<i>Quem?</i>	<i>Quando?</i>	<i>Onde?</i>	<i>Por quê?</i>	<i>Como?</i>	<i>Quanto?</i>
Conceder carga horária em sala de aula diferenciada para pesquisadores	PPGI + Conselho Superior (CONSUP)	4º Trim. / 2023	Reitoria	Beneficiar docentes que dedicam carga horária para pesquisa	Proposta de alteração da Resolução nº 155/2019	Sem custos
Retomar o pagamento das bolsas de produtividade concedidas ao proponente do projeto	PPGI	1º Trim. / 2024	Reitoria	Incentivar pesquisadores que desejam submeter projetos ao programa. Cumprir com as políticas estabelecidas	Alteração da redação dos futuros editais	A definir